

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МАЪМУРИЙ
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ
ФАОЛИЯТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383170>

Ёқубжонов Иззатбек Қудратбек ўғли
ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақола ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини такомиллаштиришига бағишланган. Муаллиф ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти бўйича амалга ошириладиган процессуал хатти-ҳаракатлари ҳамда, расмийлаштириладиган ҳужжатлар ва ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятида қилинадиган ишларнинг муҳим амалий жиҳатлари билан бирга ушбу соҳадаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишига доир илгор хориж тажрибасини ҳам ёритишига ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, процессуал хатти-ҳаракатлари, илгор хориж тажриба.

КИРИШ

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш— бу маъмурий процесс таркибидаги маъмурий юрисдикциявий фаолиятнинг алоҳида тури бўлиб, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўзғатиш, иш бўйича далиллар тўплаш, процессуал ҳужжатлар тузиш, уларни кўриб чиқиш ҳамда ишни тугатишгача бўлган ҳаракатлар мажмуидан иборат⁵. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш тўртта босқичда амалга оширилади. Булар қуйидагилар:

1. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўзғатиш;
2. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш;
3. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш бўйича қарор қабул қилиш;
4. Қабул қилинган қарорни ижрога қаратиш;

Маъмурий ножўя ҳаракат аломатларига эга бўлган қилмишнинг шахс томонидан содир этилиши маъмурий иш юритишни кўзғатишга асос (ҳақиқий асос) бўлиб ҳисобланади.⁶

⁵ Қаранг: ИИВ Академияси. Маъмурий ҳуқуқ дарслик.-Т., 2016. 393-бет

⁶ Қаранг: Н.Т.Исмоилов, Д.Д.Бабаев Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш Т-2014 Бет-44

Шундан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритишнинг бир босқичи ҳисобланади ва унинг ажралмас қисмини ташкил этади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш маъмурий ишларни юритишда энг асосий босқичлардан ҳисобланади. Бу босқичда ваколатли орган қабул қилган ҳужжатда фуқаронинг айбдор ёки айбсизлиги, унга таъсир этиш чораси белгиланади.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритиш деганда қонун ҳужжатларига мувофиқ тегишли ваколатли органлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги маълумотларни аниқлаш, қайд этиш ҳамда ҳуқуқбузарликка юридик баҳо бериб, ҳуқуқбузарга нисбатан жазо тайинлаш ва уни ижро этиш чораларини кўриш тушунилади.

Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти маъмурий қонун нормалари ҳамда тегишли қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган маъмурий процесснинг бир туридир.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ички ишлар органлари профилактика хизматининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти деганда қонун ҳужжатларига мувофиқ маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш, қайд этиш, ўз ваколат доирасига кирувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишга юридик баҳо бериш, кўриб чиқиш ва ҳал этиш, шунингдек мазкур иш бўйича маъмурий жазо бериш тўғрисидаги қарор чиқариш ва уни ижрога қаратиш билан боғлиқ процессуал ҳаракатлар йиғиндисини тушуниш мумкин.

Демак ушбу қоидадан келиб чиқадиган бўлсак ички ишлар органлари профилактика хизматининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолияти қуйидаги процессуал ҳаракатлар йиғиндисидан иборат:

- қонун ҳужжатларига мувофиқ маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш;
- кўриб чиқилиши ўз ваколат доирасига кирувчи маъмурий ҳуқуқбузарликларга юридик баҳо бериш;
- ишни кўриб чиқиш ва ҳал этиш;
- иш бўйича қарор чиқариш ва уни ижрога қаратиш;

Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш фаолияти маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш муҳим ва энг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш Ўзбекистон Республикасининг “**Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида**”ги ҳамда бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. Мазкур қонун ва қонун ости ҳужжатларида маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлашнинг қуйидаги чора-тадбирлари белгиланган:

- маъмурий ҳудудни профилактик кўздан кечириш;
- маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиш эҳтимоли юқори бўлган жойларга бориш;

- илгари судланган ва профилактик хисобда турувчи шахсларни доимий назорат қилиш;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этувчи субъектлар билан ҳамкорлик қилиш;
- фуқароларнинг мувожазларини диққат билан кўриб чиқиш ва бошқа бир қатор йўллар билан аниқланади.

Профилактика инспекторлари маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишни таъминлаш фаолиятида энг аввало маъмурий ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш ва содир этилган бу турдаги ғайриҳуқуқий қилмишни аниқлашга эътибор қаратиши муҳимдир.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 248-моддасида ички ишлар органлари томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тегишлилиги бўйича кўрсатиб ўтилган. Ушбу модданинг иккинчи қисм тўртинчи бандида профилактика катта инспекторлари ва профилактика инспекторлари томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликлар кўрсатиб ўтилган. Бу маъмурий ҳуқуқбузарликлар қуйидагилар:

56¹-модда. Жамоат жойларида тамаки маҳсулотини истеъмол қилиш

122-модда. Тамаки маҳсулотини транспортда белгиланмаган жойларда истеъмол қилиш.

123-модда. Транспорт воситаларидан ахлат ёки бошқа нарсаларни ташлаб юбориш.

127-моддасида. Мақсадсиз овозли сигнал бериш қисмини.

161-модда. Шаҳарларни ва бошқа аҳоли пунктларини ободонлаштириш қоидаларини бузиш.

187-модда. Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилишнинг биринчи қисмини.

192-модда. Маиший шовқинга қарши кураш талабларини бузиш.

221-модда. Ўқотар қуролларни рўйхатдан ўтказиш (қайта рўйхатдан ўтказиш) муддатларини ёки уларни хисобдан ўтказдириб қўйиш қоидаларини бузиш.

223-модда. Паспорт тизими қоидаларини бузишнинг биринчи қисмини.

223¹-модда. Паспортдан ғайриқонуний фойдаланиш.

223³-модда. Фуқаролардан паспортларини қонунга хилоф равишда олиб қўйиш ёки паспортларни гаровга олиш.

224-модда. Чегара зонасига, шунингдек фуқароларнинг кириши ва бўлишига вақтинча чеклов белгиланган жойларга кириш ҳамда уларда яшаш қоидаларини бузишнинг биринчи қисмини кўриб чиқади⁷. Ушбу маъмурий ҳуқуқбузарликларга юридик баҳо беришда Ўзбекистон Республикаси

⁷ Қаранг: ИИВ Академияси муаллифлар жамоаси. Маъмурий ҳуқуқ дарслик. Т., 2016. 412-бет.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 2021-йил 4-октябрдаги ЎРК-720 сонли ¹ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида` ги конунига асосан куйидаги моддаларни кўриб чикиб ўзи қарор қабул қилиш имкониятига эга бўлди ва улар куйидагилар: 47-

моддаси биринчи қисмида, 47³, 54, 56¹-моддаларида,
 110-моддасининг биринчи қисмида (фуқароларга нисбатан), 111-
 моддасининг биринчи қисмида, 113-
 моддасининг биринчи, иккинчи, тўртинчи ва бешинчи қисмларида, 114, 122,
 123-моддаларида, 127-моддасида
 (товуш сигналини сабабсиз беришга доир қисмида), 128⁶-моддасида,
 147-моддасининг биринчи қисмида (автомобиль йўлларини ўзбошимчалик билан қазий, уларда сунъий нотекисликлар ва тўсиқлар яратганлик, автомобиль йўлида ишларни амалга ошириш учун берилган рухсатнома талабларини бажармаганлик, шунингдек йўлларни сақлаш қоидаларини бузганлик учун),
 148-моддасида (ажратилган минтақаларда ва ёғоч кўприклардан 100 метргача бўлган масофада олов ёққанлик, тахта тўшамали кўприкларда чекканлик учун),
 161-моддасида (фуқароларга нисбатан), 187-моддасининг биринчи қисмида, 188, 188², 192, 221-моддаларида, 223-моддасининг биринчи қисмида, 223¹, 223³-моддаларида, 224-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун — ички ишлар органлари таянч пунктларининг профилактика қатта инспекторлари ва инспекторлар иш юритиши белгилаб кўйилди

Ислоҳотлар *биринчидан*, профилактика инспекторларининг “Халқ манфаатларига хизмат қилиш”ни ўз хизмат бурчи деб билиши каби мажбуриятни, *иккинчидан*, уларнинг вазифа ва функцияларини аниқ тақсимланилиши бўйича амалий чора-тадбирларни, *учинчидан*, халқ билан тизимли мулоқотни таъминлаш, кенг жамоатчилик билан яқин ҳамкорликда аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни ташкил этишнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибини ўрнатиш, аҳоли олдида мунтазам ҳисобот бериб бориш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаб-шароитини ўз вақтида бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди

¹ 2021-йил 4-октябрдаги ЎРК-720 сонли Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида` ги конуни

олинишини таъминлаш, вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялаш каби вазифаларни, *тўртинчидан* қуйилган вазифаларни амалга ошириш учун профилактика инспекторларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш назарда тутилди, *бешинчидан* профилактика инспекторлари фаолиятини янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишни, *олтинчидан* моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш назарда тутилди.

ХУЛОСА

Бугунги кунда мазкур ислохотларни амалиётга татбиқ этиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчилигида профилактика инспекторларининг хизмат ва хусусий турар жой, автотранспорт воситалари билан таъминлаш борасидаги амалга оширилган ишлари аввало профилактика инспекторларининг иш самарасини ошириш, шунингдек муносиб хизмат ва турмуш шароитини яхшилаш демакдир

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 29-ноябрдаги ПФ-27-сонли фармони ²“Ички ишлар органларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги низом”га мувофиқ профилактика инспекторларининг олдинги 122 та вазифадан 22 та вазифага қисқартирилди ва буларнинг ташкилий механизмлари белгилаб берилди ва улар қуйидагилар:

1. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида ваколатли давлат органлари ва ташкилотларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолияти натижаларини умумлаштириш ва ягона ахборот-таҳлил тизимига киритилишини таъминлаш.

2. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудидаги криминоген вазиятни мунтазам равишда ўрганиб бориш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларга барҳам бериш бўйича қонунчиликда белгиланган чора-тадбирларни амалга ошириш.

³3. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус ва виктимологик профилактикасини амалга ошириш.

² 2021-йил 29-ноябрдаги ПФ-27-сонли фармони ²“Ички ишлар органларида жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора тадбирлари”

³ 3 2021-йил 29-ноябрдаги ПФ-27-сонли фармони ³“Ички ишлар органларида жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора тадбирлари”

4. Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни белгиланган тартибда профилактик ҳисобга ва маъмурий назоратга олиш, улар билан яқка тартибдаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, ижтимоий мослаштириш ишларини индивидуал дастур тузган ҳолда ташкил этиш.

5. Ёшлар, айниқса уларнинг уюшмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш.

6. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, шу жумладан вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологларга кўмаклашиш.

7. Вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, терроризм, экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни бевосита амалга ошириш.

8. Таълим ва зўравонликдан жабрланган шахсларга ҳимоя ордерини бериш ва ҳимоя ордери талабларининг ижроси устидан назоратни амалга ошириш.

9. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида баённомалар тузиш ва Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига мувофиқ тегишли маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш.

10. Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш, уларнинг мурожаатларини белгиланган тартибда кўриб чиқиш.

11. ⁴Ваколатли давлат органлари ва ташкилотлар билан яқин ҳамкорликда бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида ҳар бир оилани бевосита жойида ўрганган ҳолда, фуқароларнинг жамоат хавфсизлигига оид ва ҳуқуқбузарликларга сабаб бўлиши мумкин бўлган муаммолари ва норозилиklarини аниқлаш, уларни бартараф этиш бўйича зарур чораларни кўриш.

12. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида паспорт режими қоидаларига риоя этилиши юзасидан назоратни амалга ошириш.

13. Тажовузкор руҳий касаллар, спиртли ичимликка ружу кўйганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасаларига кўмаклашиш.

14. Пробация назоратидагиларнинг хулқ-атворини назорат қилишда, ўрнатилган чекловларга риоя этишини текширишда, шунингдек, янги жиноят содир этишининг олдини олишда пробация инспекторларига кўмаклашиш.

⁴ 2021-йил 29-ноябрдаги ПФ-27-сонли фармони ⁴“Ички ишлар органларида жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора тадбирлари”

15. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида жамоат тартибини сақлашга доир чора-тадбирларни амалга ошириш, «Фидокор ёшлар» жамоатчилик патруль гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш. Фуқароларни, уларнинг розилиги билан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чораларини амалга оширишда кўмаклашишга жалб этиш.

16. Давлат органлари, жамоат ва бошқа ташкилотлар раҳбарларига ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ҳамда уларга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф қилиш ҳамда маҳалладаги мавжуд ижтимоий муаммоларни ҳал этмаганлик юзасидан тақдимномалар киритиш.

17. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида фуқаролар ва юридик шахслар томонидан фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқ-дориларини сақлаш қоидаларига риоя этилишини назорат қилишга кўмаклашиш.

18. Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида тақиқланган ташкилотлар ҳамда террорчилик, экстремистик ва бошқа ғайриқонуний ва бузғунчилик йўналишидаги гуруҳлар фаолиятига алоқадор шахсларни аниқлашга кўмаклашиш.

19. ОИВ/ОИТСнинг тарқалишини барвақт олдини олиш, ахлоқсизлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш ҳамда фоҳишахоналарнинг сақланишига чек қўйишга кўмаклашиш.

20. Доимий яшаш жойини узоқ муддатга тарк этган шахсларни аниқлаш ва ҳисобини юритиш, уларнинг чет элда бўлиш жойлари ва муддатларини аниқлаш юзасидан қариндошлари билан мунтазам иш олиб бориш, узоқ муддат мобайнида чет элда бўлиб қайтган шахслар билан профилактик ишларни амалга ошириш.

21. Жиноятларни аниқлаш ва фош этиш ҳамда суриштирув, тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсларни ҳамда қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатларда бошқа шахсларни қидириш, шунингдек, шахси номаълум мурдаларнинг шахсини аниқлаш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга кўмаклашиш.

22. Шахсни мажбурий келтириш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажримини белгиланган тартибда ижро этиш.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик./Б.А.Матлюбов, А.С.Турсунов, С.Б.Хўжақулов ва бошқ.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020.-294 б.

2. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш: Дарслик / Б.А. Матлюбов, Ў.Х. Мухамедов, А.С.Турсунов, З.А.Амиров, Б.Ф.Алимов. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 295 б.

3. А.С.Турсунов, Ш.А.Ғаниев, А.Ш.Муродов, С.Қ.Валиев, А.Д.Эрназаров, А.Ҳ.Муҳиддинов. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда жамоат тартибига тажовуз қиладиган айрим турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича расмийлаштириладиган маъмурий процессуал ҳужжатлар намуналари: Ўқув-услубий қўлланма / Масъул муҳаррир: Б.А.Матлюбов. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019.-145 б.3.4 И.Исмаилов ва бошқалар ИИО ларининг жиноятчиликнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш. Дарслик Т.2011.

4. Ж.С.Мухторов Милиция ҳуқуқ тартибот масканини янги тизимини шакиллантириш ва унинг муоммолари.Т 2004.

5. М.Зиёдуллаев Милиция ҳуқуқ тартибот масканларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш.Т.2008.

6. У. Таджиханов умумтй тахрири остида ИИО лари маъмурий фаолияти Дарслик Т.1996.

7. У. Таджиханов А Саидов Давлат ва ҳуқуқ назарияси Т.2001.

8. Д.Абдуллаев Оила муҳофазаси барқарорлик омили ҳуқуқ ва бурч. №7 2008.

9. М.Усмоналиев Й.Каракетов Криминалогия Дарслик. Т.2001.

10. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Тошкент, 2000.

